

**Nota Técnica sobre o Relatório Final do Plano de Ação Climática de Porto Alegre
tendo por objeto as referências aos catadores de materiais recicláveis**

Marcelo Kunrath Silva

Professor do Departamento de Sociologia/UFRGS – mksilva@ufrgs.br
Coordenador do GPACE/UFRGS

Li Rassier de Andrade

Estudante de graduação em Administração Pública e Social/UFRGS
Extensionista NEGA/UFRGS

Camille Soares Tocchetto

Estudante de graduação em Direito/UFRGS
Extensionista NEGA/UFRGS

Introdução

O objetivo desta Nota Técnica é identificar e analisar as referências aos catadores de materiais recicláveis no Relatório Final do Plano de Ação Climática de Porto Alegre (PLAC), de forma a compreender o papel desempenhado por essa categoria na construção de respostas aos desafios da atual crise sócio-climática-ambiental.

Análise

O Plano de Ação Climática de Porto Alegre foi construído de acordo com a seguinte estrutura lógica:

Figura 14. Estrutura do Plano de Ação Climática.
 Fonte: WayCarbon, ICLEI, Ludovino e Ecofinance.

(pág. 49)

De acordo com essa estrutura, o elemento norteador mais geral do PLAC é estabelecido pela Visão do PLAC, a qual estabelece seus objetivos centrais. Segundo o Relatório, “A Visão do PLAC consiste em um resumo claro e objetivo da cidade que se almeja alcançar em 2050: **uma Porto Alegre de baixo carbono, adaptada aos impactos climáticos, justa e que proporciona conexão entre a população e os ecossistemas naturais e urbanos**” (p. 49 – destaque no original). A definição da construção de uma **cidade justa** como um dos objetivos centrais do PLAC estabelece um parâmetro fundamental que deve orientar as ações governamentais tanto no que se refere à implementação nas ações estabelecidas no PLAC, quanto a outras políticas governamentais que são implementadas paralelamente a ele.

Para atingir essa Visão do PLAC, o Plano estabelece um conjunto de quatorze Metas. Em relação, especificamente, à atuação dos catadores de materiais recicláveis, destaca-se a Meta 6: “Desviar resíduos do aterro sanitário e direcionar para tratamento”(p. 52). De acordo com o Relatório (p. 52), em 2019, apenas 3,2% dos resíduos gerados em Porto Alegre seriam tratados. E o objetivo seria aumentar esse percentual para 36% em 2030, 66% em 2040 e 70% em 2050. As ações para alcançar esse aumento seriam: “a ampliação da reciclagem para resíduos secos, compostagem para resíduos orgânicos e a possibilidade de tratamento térmico para os rejeitos” (p.54).

Para a efetivação da Visão do PLAC e das suas Metas, o Plano se estrutura em torno de três Eixos articulados e interdependentes, tal como expresso na figura abaixo:

Figura 21. Eixos do Plano de Ação Climática.
 Fonte: WayCarbon, ICLEI, Ludovino e Ecofinance.

(pág. 61)

Nesses Eixos, a questão dos resíduos tende a estar contida no Eixo POA Baixo Carbono, como se expressa no quadro abaixo:

Quadro 6. Eixos estratégicos do PLAC de Porto Alegre e seus desafios e potencialidades.

Eixo Estratégico	Descrição	Desafios	Potencialidades
	<p>O objetivo deste eixo é implementar ações para reduzir as emissões de gases de efeito estufa nos principais setores – Transportes, Resíduos e Energia Estacionária, tanto na administração direta quanto para demais subsectores da cidade.</p>	<p>O principal desafio deste eixo está relacionado ao setor de Transportes, que representa cerca de 67,7% do total de emissões. Cerca de 64,7% das emissões de transporte são provenientes do modal individual relacionado ao consumo de gasolina, e 29,7% são de diesel – do qual cerca de 40% é do transporte público. O setor de Resíduos apresenta desafios relacionados ao gerenciamento e baixo aproveitamento de resíduos orgânicos e secos, com ocorrência frequente de descartes irregulares. Já o setor de Energia Estacionária depende de incentivos e regulamentações para implementação de fontes de energia de baixa emissão.</p>	<p>Nos transportes, é importante o enfoque na valorização e reestruturação do transporte público coletivo, o incentivo à mobilidade ativa, à ampliação de infraestrutura cicloviária e de pedestres, e ao aumento das frotas pública e particular compostas por veículos de baixa emissão. Para os resíduos, ampliação da coleta seletiva, valorização das cooperativas e associações de catadores e aproveitamento dos resíduos orgânicos por meio de compostagem ou digestão anaeróbica são ações que contribuem simultaneamente para mitigação e adaptação. Para energia, ampliação da geração distribuída por fontes renováveis, instalação de painéis solares em prédios e instituições públicas e privadas e implementação de regulamentações, incentivos e certificações sustentáveis e/ou verdes contribuem com a redução dos GEE.</p>

(pág. 62)

O diagnóstico de desafios para a questão dos resíduos aponta o baixo aproveitamento dos resíduos orgânicos e secos, que poderiam ser direcionados para a compostagem e a reciclagem, respectivamente. Deve ser destacado que esse baixo aproveitamento, além de ser gerado por problemas no sistema de gerenciamento dos resíduos, conforme identificado no PLAC, também está relacionado à ausência de políticas públicas de educação ambiental, ao baixo índice de triagem residencial e à ausência de mercado regional para determinados materiais recicláveis que, assim, acabam sendo destinados aos aterros.

Como potencialidade apresentada pelo município para responder a esse desafio o Plano destaca a necessidade de uma ampliação da coleta seletiva, com a valorização das cooperativas e associações de catadores. Observa-se, portanto, que o PLAC atribui um papel central ao trabalho historicamente desenvolvido pelos catadores de materiais recicláveis em Porto Alegre, que são considerados gentes centrais na construção de respostas efetivas aos desafios relacionados à questão dos resíduos na cidade.

Para responder aos desafios identificados, de forma a produzir a Visão do PLAC e atingir suas Metas, o Plano apresenta um conjunto de Ações a serem implementadas. No que toca a temática dos resíduos sólidos urbanos, a Ação 10 do PLAC confere centralidade às Unidades de Triagem (UTs) e Cooperativas de catadores enquanto agentes centrais na melhoria da destinação dos resíduos sólidos na cidade. Em função disso, a Ação 10 recomenda uma qualificação dessas UTs e Cooperativas, o que teria também um efeito de redução da vulnerabilidade e de melhoria da qualidade de vida dos catadores que nelas trabalham.

Quadro 11. Compilado das 30 ações prioritárias para o Plano de Ação Climática de Porto Alegre

Eixo	Nº	Nome da Ação	Classificação das ações
POA Baixo Carbono	1	Reformular e reestruturar o sistema de transporte coletivo público por ônibus e lotações, ampliando a frota de veículos de baixa emissão.	Transporte: incentivo ao uso de veículos de baixa emissão e ao transporte coletivo público.
	2	Melhorar as condições funcionais e estruturais do sistema viário do município, visando à otimização do fluxo e à priorização do transporte coletivo público.	Transporte: melhoria do trânsito e incentivo ao transporte coletivo público.
	3	Ampliar a infraestrutura cicloviária e construir passeios públicos e calçadas acessíveis, priorizando medidas resilientes às ameaças climáticas.	Transporte: incentivo ao transporte ativo.
	4	Incentivar e difundir medidas de uso sustentável e racional do transporte motorizado individual.	Transporte: melhoria do trânsito e incentivo ao uso de veículos de baixa emissão.
	5	Promover o desenvolvimento do Centro e do 4º Distrito por meio de investimentos em regeneração urbana verde, resiliente às mudanças climáticas e inclusiva.	Transporte: melhoria do trânsito e incentivo ao transporte ativo. Edificações: eficiência energética e uso de energia renovável.
	6	Fomentar construções sustentáveis e incentivar tecnologias verdes em edifícios públicos, residenciais, comerciais, industriais e de serviços.	Edificações: eficiência energética e uso de energia renovável.
	7	Implementar Plano de transição energética nos prédios e espaços públicos.	Edificações: eficiência energética e uso de energia renovável. Resíduos: aproveitamento de resíduos orgânicos.
	8	Implantar o Plano de Logística Sustentável em todos os órgãos da administração pública.	Edificações: eficiência energética. Água: uso racional da água
	9	Otimizar o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos (RSU), visando ampliar a coleta e reduzir as disposições irregulares.	Saneamento: Destinação de resíduos sólidos.
	10	Qualificar a estrutura das Unidades de Triagem e de Cooperativas de catadores, visando reduzir a vulnerabilidade desta população.	Saneamento: Destinação de resíduos sólidos.

(pág. 73)

As Fichas de Ação detalham aspectos relacionados à execução de cada Ação estabelecida no PLAC. Quanto à Ação 9, voltada à otimização do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos da cidade, foi estabelecido o seguinte:

Ação 9: Otimizar o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos (RSU), visando ampliar a coleta e reduzir as disposições irregulares

Categoria: Projetos e Ações Físicas		Tema: Saneamento Resíduos Sólidos Urbanos
<p>Descrição da ação: Esta ação foca na otimização do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos (RSU), passando por todas as etapas. Primeiramente serão revisados o planejamento e as infraestruturas da coleta seletiva nos bairros de forma a alcançar mais áreas do município e ampliar a fiscalização dos descartes e depósitos regulares, visando reduzir e evitar a má disposição e a recuperação dos passivos. Os resíduos "especiais", como arbóreos, de dragagens de canais e arroios, madeiras e de obras públicas têm por característica os grandes volumes de geração e a falta de instalações específicas que atendam às necessidades de destinação, sendo necessária a busca por alternativas para o seu descarte correto. Da mesma forma, devem ser desenvolvidas alternativas para o transporte, transbordo e a destinação final de rejeitos, que são resíduos que não são direcionados para nenhum tipo de tratamento. Ações de educação ambiental abordando questões de saúde, segurança, limpeza urbana, logística reversa e cidadania com a população e organizações privadas, incluindo grandes geradores que produzem acima de 300 litros de RSU por dia, contribuem com o alcance do objetivo. Por fim, a população poderá fazer parte da solução por meio das Unidades de Destino Certo e de Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos, que contribuem com o aproveitamento de resíduos para reciclagem, no caso dos secos, e compostagem e/ou biodigestão, no caso dos úmidos.</p> <p>Justificativa: Segundo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Porto Alegre (PMGIRS), lançado em 2023, o descarte de resíduos sólidos em locais irregulares é um dos maiores problemas que o município enfrenta no que diz respeito à limpeza urbana e ao gerenciamento de resíduos sólidos, considerando a diversidade dos fatores que implicam na sua existência, bem como na complexidade de ações necessárias à sua mitigação, posto que a solução nem sempre depende de ações que são de competência exclusiva da Administração Municipal. Estes descartes produzem acúmulo de resíduos em vias e espaços públicos, causando tanto ampliação de efeitos de alagamentos e inundações, como gerando gases de efeito estufa a partir do processo de degradação da matéria orgânica. Uma parcela expressiva das disposições irregulares de resíduos sólidos também é resultante do descarte de resíduos domiciliares que poderiam ser apresentados para a coleta regular. Atualmente, os serviços de coleta domiciliar e seletiva executados apresentam aspectos operacionais que, aliados à carência de consciência ambiental e empobrecimento da população, contribuem para a degradação do ambiente urbano e desfavorecem o alcance de uma maior sustentabilidade ambiental, por meio da segregação na origem dos resíduos.</p>		
Status: Planejada	Prazo: Médio Prazo (até 2040)	Faixa de investimento: Recursos Próprios e Externos - Custo Médio (\$\$)
Instituição Líder: DMLU	Alinhamento com instrumentos existentes: Plano Municipal de Saneamento Básico (2015) Convivendo com as inundações (2019) Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (2023)	
Instituições Parceiras: SMAMUS, SMED, Grandes geradores de RSU, SMSEG, SMSURB		
Indicadores: Percentual de habitantes, por bairro, contemplados pela coleta seletiva		Metas: Meta Geral (M6) - Desviar resíduos do aterro sanitário e direcionar para tratamento. (36% 2030, 66% 2040, 70% 2050)

Eixo Estratégico: POA Baixo Carbono		
Ação 9: Otimizar o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos (RSU), visando ampliar a coleta e reduzir as disposições irregulares		
Percentual de resíduos destinados para reciclagem e/ou compostagem Número de UDCs e PEVS	Meta Específica - Implementar programa conectando escolas de ensino fundamental com centros de triagem de resíduos recicláveis	
Conexão com outras ações: Ação 8, Ação 10 e Ação 14		
Subações:	Instituições:	Prazo:
9.1 Mapear áreas de depósitos irregulares de RSU e recuperar passivos ambientais dos locais identificados.	DMLU	Curtíssimo Prazo
9.2 Revisar o planejamento dos sistemas de coleta convencional e seletiva e as infraestruturas de coleta instaladas em cada bairro.	DMLU	Curto Prazo
9.3 Estabelecer estratégia de fiscalização de descartes irregulares de resíduos e avaliar aplicação de multa no caso de descumprimento das legislações vigentes.	DMLU, SMSEG /Diretoria de Fiscalização	Curto Prazo
9.4 Instalar infraestruturas de coleta seletiva nos bairros, como lixeiras e contêineres, com separação entre resíduos secos, orgânicos e rejeitos.	DMLU e SMSURB	Médio Prazo
9.5 Desenvolver alternativas para descarte correto de resíduos especiais e para o transporte, transbordo e destinação final de rejeitos.	DMLU e SMAMUS	Médio Prazo
9.6 Implementar medidas de educação ambiental e divulgação quanto ao destino certo de resíduos, inclusive para grandes geradores de RSU.	DMLU e SMED	Rotina
9.7 Ampliar a quantidade de Unidades Destino Certo (UDCs) e de Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos (PEVs).	DMLU	Rotina
Benefícios e cobenefícios da ação:		
Riscos climáticos relacionados: 		
Setores de emissão de GEE relacionados: 		

(págs. 96-97)

A Ficha da Ação 9 enfatiza duas iniciativas centrais: enfrentar o problema dos descartes em locais irregulares e ampliar e qualificar a coleta seletiva na cidade. Seus indicadores se referem, basicamente, à ampliação do atendimento da coleta seletiva e do percentual de resíduos destinado à reciclagem e/ou compostagem. Como destaca a Meta Específica presente na Ficha, os Centros de Triagem de Resíduos Recicláveis têm uma contribuição fundamental, seja do ponto de vista da educação ambiental de estudantes das escolas municipais, seja do ponto de vista da ampliação do percentual de resíduos coletados e reciclados.

Na Ficha da Ação 10, voltada à qualificação das UTs e Cooperativas de catadores, consta o seguinte:

Eixo Estratégico: POA Baixo Carbono		
Ação 10: Qualificar a estrutura das Unidades de Triagem e de Cooperativas de catadores, visando reduzir a vulnerabilidade desta população		
Categoria: Projetos e Ações Físicas	Tema: Saneamento Resíduos Sólidos Urbanos	
<p>Descrição da ação: Esta ação parte inicialmente da revisão do modelo atual das Unidades de Triagem (UTs) e estudos e proposição de novas alternativas para forma de contratação, método de gestão e trabalho, infraestrutura, adoção de novas tecnologias, bem como para interface com o sistema de coleta seletiva. Em paralelo, serão desenvolvidos estudos para realocação das UTs em áreas em que essa necessidade for identificada devido a condições urbanísticas e ambientais, e desenvolvidas medidas para melhoria da infraestrutura de unidades já existentes. Destaca-se que a revisão dos processos de gestão, de contratação e de operacionalização dos trabalhos nas UTs deverá ser conduzida com a efetiva participação dos trabalhadores das cooperativas nos processos decisórios. Além disso, um diagnóstico completo da atividade de coleta informal servirá como base para contratação direta de cooperativas para realização da coleta seletiva em determinadas regiões da cidade. A partir deste diagnóstico, visando ampliar a capacidade produtiva, condições de trabalho e integração dos catadores de material reciclável na economia formal, será implantado projeto piloto de coleta seletiva por meio das cooperativas. Em conjunto, a criação de um programa de apoio técnico para esta população visa ampliar a renda das cooperativas e associações, contribuindo também com a redução da sua vulnerabilidade. Na mesma linha, um programa de incentivo à logística reversa em parceria com as cooperativas pode contribuir para aumentar a geração de valor dos produtos reciclados.</p>		
<p>Justificativa: Atualmente em Porto Alegre, segundo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (RS) de Porto Alegre (PMGRIS), lançado em 2023, os resíduos coletados pela Coleta Seletiva são encaminhados a 20 Unidades de Triagem (UTs), cuja operação é realizada por associações ou cooperativas de catadores, cabendo, a cada uma delas, uma unidade de triagem. As associações e cooperativas de catadores são entidades formalmente constituídas e dispõem de contrato firmado com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). Já o apoio técnico aos processos de gestão e de melhoria dos processos de trabalho está sob a responsabilidade da SMDS. O PMGRIS identificou que não houve qualificação apreciável das UTs nas últimas três décadas e, em geral, as UTs têm infraestrutura precária, métodos obsoletos de gestão e operação e não contam com tecnologias qualificadas para a operação. Sendo assim, é necessário reavaliar o sistema atual de gestão, a necessidade de implementação de novas unidades e medidas de apoio às cooperativas.</p>		
Status: Planejada	Prazo: Médio Prazo (até 2040)	Faixa de investimento: Recursos Próprios - Custo Médio (\$\$)
Instituição Líder: DMLU	Alinhamento com instrumentos existentes: Plano Municipal de Saneamento Básico (2015) Estratégia de Resiliência de Porto Alegre (2016) Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (2023)	
Instituições Parceiras: SMDS/FASC, Fórum dos catadores, cooperativas e associações de catadores		
Indicadores: Número de novas Uts qualificadas Quantidade de resíduos encaminhados para UTs, por ano		Metas: Meta Geral (M6) - Desviar resíduos do aterro sanitário e direcionar para tratamento. (36% 2030, 66% 2040, 70% 2050)

Eixo Estratégico: POA Baixo Carbono			
Ação 10: Qualificar a estrutura das Unidades de Triagem e de Cooperativas de catadores, visando reduzir a vulnerabilidade desta população			
Projeto piloto de coleta seletiva por catadores informais implementado Programa de apoio técnico criado		Meta específica – Alcançar pagamento mensal de UFM 363,00 para catadores inseridos no mercado formal. Conexão com outras ações: Ação 9 e Ação 14	
Subações:	Instituições:	Prazo:	
10.1 Revisar o modelo atual de gestão das UTs, de forma participativa e democrática, e propor novas alternativas para otimização do sistema.	DMLU	Curtíssimo Prazo	
10.2 Estudar áreas para realocação de UTs.	DMLU	Curto Prazo	
10.3 Realizar diagnósticos da coleta informal e propor a inclusão no sistema oficial de manejo de RSU.	DMLU SMDS/FASC	e	Curto Prazo
10.4 Implantar e monitorar projeto piloto de coleta seletiva por cooperativa de catadores.	DMLU SMDS/FASC	e	Curto Prazo
10.5 Criar programa de apoio técnico para gerar renda às cooperativas e associações de catadores.	DMLU, FASC/SMDS	Médio Prazo	
10.6 Criar programa de incentivo à logística reversa, em parceria com cooperativas e associações de catadores, visando o retorno de embalagens em seus locais de origem e redução do plástico de uso único.	DMLU SMDS/FASC	e	Médio Prazo
Benefícios e cobenefícios da ação:			
Riscos climáticos relacionados: 			
Setores de emissão de GEE relacionados: 			

(págs. 98-99)

Conforme o disposto na descrição e na justificativa da Ficha da Ação 10, identificam-se diversos problemas no atual modelo de funcionamento e contratação das UTs atuantes em Porto Alegre. Esses problemas demandariam um processo de reforma de tal modelo. No entanto, o PLAC estabelece de forma explícita que tal processo de reforma deve ter o protagonismo dos catadores. Como coloca a Ficha: “Destaca-se que a revisão dos processos de gestão, de contratação e de operacionalização dos trabalhos nas UTs **deverá ser conduzida com a efetiva participação dos trabalhadores das cooperativas nos processos decisórios**” (pág. 98 – destaque incluído). Além disso, a sub-ação 10.1 estabelece: “Revisar o modelo atual de gestão das UTs, **de forma participativa e**

democrática, e propor novas alternativas para otimização do sistema” (pág. 99 – destaque incluído).

Trata-se de participação fundamental, por exemplo, na realização de ações como a referida “realocação das UTs”. Normalmente, as cooperativas e associações têm trabalhadores que moram próximos aos locais de trabalho. Essa proximidade é um mecanismo que incentiva a economia e gera renda na própria comunidade. O deslocamento dos grupos para locais externos aos territórios de moradia implica uma alteração severa na realidade dos grupos, podendo produzir a desarticulação dos mesmos e a inviabilização do funcionamento das UTs.

A importância das UTs para o atendimento da Meta relacionada à política de resíduos sólidos urbanos se destaca também no fato de que a qualificação das UTs e a ampliação do volume de resíduos recebido por elas são colocados como indicadores do alcance da Meta. Ressalta-se, ainda, que a Ação 10 estabelece o envolvimento direto dos catadores na realização da coleta seletiva como um indicador de melhoria da política de resíduos e de redução da vulnerabilidade social dos catadores.

Nas Recomendações Finais do PLAC novamente é destacada a importância da ampliação e qualificação das UTs, tanto pela contribuição delas para a questão dos resíduos quanto por sua importância socioeconômica: “ao tratar sobre os resíduos sólidos urbanos, as ações trazem consigo uma importância social. Foi identificada a necessidade de mais unidades de triagem, trazendo reforço às atividades dos catadores de material reciclável, que pertencem ao grupo familiar que mais tem acesso a programas sociais”(pág. 158).

Conclusões

O PLAC parte do reconhecimento da necessidade de construção de uma cidade justa enquanto componente central de uma proposta de cidade sustentável e resiliente. Frente a esse objetivo, o PLAC apresenta uma série de Metas e Ações, organizadas em torno de três Eixos. No que se refere à questão dos resíduos sólidos urbanos, o Plano apresenta um posicionamento explícito sobre a importância do trabalho desenvolvido pelos catadores de materiais recicláveis de Porto Alegre, que precisa ser reconhecido, apoiado e fortalecido. Além disso, o PLAC estabelece que os catadores devem ter posição de centralidade nos processos decisórios relacionados à definição da política de resíduos na cidade.

Observa-se, assim, que o PLAC se encontra alinhado a um conjunto de legislações e políticas nacionais, estaduais e municipais que reconhecem a importância econômica, social e ambiental do trabalho realizado pelos catadores. A título de exemplificação de tais legislações e políticas, destacam-se:

1. Em âmbito Federal

1.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei nº 12.305/2010 - A PNRS é a principal legislação sobre gestão de resíduos sólidos no Brasil. Ela reconhece e valoriza o papel dos catadores, incentivando sua inclusão social e econômica na cadeia de resíduos. A lei promove a integração de cooperativas de catadores nos sistemas de coleta e reciclagem, e enfatiza a necessidade de apoio técnico e financeiro para a organização e melhoria das condições de trabalho dos catadores.

1.2 Decreto nº 7.404/2010 - Este decreto regulamenta a PNRS, destacando a responsabilidade dos municípios em promover a inclusão dos catadores e a necessidade de apoiar cooperativas e associações por meio de programas de capacitação, infraestrutura e equipamentos. Ele detalha os critérios para o fortalecimento dessas organizações e sua participação nos serviços de coleta seletiva e reciclagem.

1.3 Lei de Saneamento Básico - Lei nº 11.445/2007 (alterada pela Lei nº 14.026/2020) - Embora focada no saneamento básico, essa lei se relaciona à gestão de resíduos sólidos e incentiva a contratação de cooperativas de catadores para serviços de coleta seletiva. A alteração em 2020 incluiu metas e diretrizes para o tratamento e reciclagem dos resíduos sólidos, apontando para uma maior eficiência e inclusão dos catadores na coleta e reciclagem.

1.4 Política Nacional de Meio Ambiente - Lei nº 6.938/1981 - Esta lei estabelece a responsabilidade dos geradores de resíduos e incentiva práticas de sustentabilidade ambiental, contribuindo para a valorização da reciclagem e, indiretamente, dos catadores, uma vez que eles desempenham papel crucial na preservação ambiental e na destinação correta de materiais recicláveis.

1.5 Acordo Setorial de Embalagens - Esse acordo é um desdobramento da PNRS, e visa a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, incluindo fabricantes, comerciantes, distribuidores e consumidores. Ele incentiva a reciclagem e a participação dos catadores no sistema de coleta, promovendo a estruturação e fortalecimento de cooperativas para aumentar a reciclagem de embalagens no país.

1.6 Lei nº 13.607/2018 – Inclusão Social dos Catadores - A Lei nº 13.607/2018 tem um impacto direto na inclusão social dos catadores de materiais recicláveis. Ela estabelece que os catadores de materiais recicláveis devem ser inseridos na política pública de resíduos sólidos, com a garantia de seu acesso a direitos e serviços. A lei também promove o acesso desses trabalhadores a programas de qualificação profissional e assistência técnica.

2. Estadual

2.1 Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei nº 9.921/1993 - Essa lei define diretrizes para a gestão de resíduos sólidos no estado e destaca a importância da inclusão de catadores e cooperativas no processo de coleta e reciclagem. Ela também prevê a criação de programas de incentivo para associações de catadores, com o objetivo de melhorar a sustentabilidade ambiental e a inclusão social.

2.1 Programa Gaúcho de Incentivo à Coleta Seletiva com Inclusão de Catadores - Decreto nº 50.032/2013 - Este programa estadual apoia iniciativas de coleta seletiva que integrem os catadores de materiais recicláveis, especialmente por meio de parcerias com cooperativas. Ele visa a fortalecer essas cooperativas, fornecer suporte técnico e recursos, e incentivar a contratação de catadores para a prestação de serviços de coleta seletiva.

2.3 Programa de Incentivo à Economia Circular - Decreto nº 54.482/2019 - Esse decreto estabelece políticas para a promoção da economia circular no estado, o que inclui a valorização do trabalho dos catadores. Ele incentiva a participação dos catadores na cadeia de resíduos sólidos e apoia práticas de reciclagem e reutilização.

3. Municipal

3.1 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - O PMGIRS de Porto Alegre estabelece metas e diretrizes para a gestão de resíduos sólidos na cidade. Esse plano enfatiza a inclusão dos catadores e das cooperativas na cadeia de reciclagem e coleta seletiva. O plano prevê o fornecimento de infraestrutura para as unidades de triagem e incentiva a contratação de cooperativas de catadores como parte do sistema de coleta da cidade.

3.2 Lei Complementar nº 728/2014 - Esta lei regula a gestão de resíduos sólidos em Porto Alegre, instituindo normas para o descarte e tratamento adequado de resíduos e incentivando a participação de cooperativas e associações de catadores. A lei também visa criar condições para que os catadores possam trabalhar de forma mais digna e sustentável.

3.3 Programa de Inclusão Social e Econômica dos Catadores - Lei Complementar nº 755/2015 - Essa lei criou um programa municipal voltado à inclusão social e econômica dos catadores de Porto Alegre. Ela prevê o apoio para cooperativas e associações de catadores, fornecendo infraestrutura, equipamentos, capacitação e condições para a formalização desses trabalhadores, além de priorizar a contratação de cooperativas para coleta seletiva.

No entanto, o Governo Municipal, que contratou o PLAC e subscreve seu conteúdo, vem elaborando e negociando uma alteração radical na política de resíduos da cidade sem nenhuma participação dos catadores¹, contrariando tudo o que estabelece o PLAC. Uma proposta de Parceria Público Privada (PPP), que nunca chegou a ser devidamente publicizada, mas que está em construção, afetará drasticamente a vida não só dos catadores, mas de toda a população da cidade.

O Governo Municipal, ao se posicionar dessa forma, expressa um total descaso com a Visão do PLAC e o condena a ser mais um Plano “para inglês ver”. Como se observa na

¹ <https://www.matinaljornalismo.com.br/matinal/reportagem-matinal/concessao-bilionaria-deve-repassar-gestao-de-todo-o-lixo-de-porto-alegre-para-empresa-unica/>

ficha da Ação 9, o Fórum Municipal de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis de Porto Alegre é citado como parceiro para a realização da Ação. No entanto, o Fórum está completamente aliado do processo de elaboração da PPP em construção.

Além disto, a proposta de PPP afronta diversas legislações e políticas públicas que deveriam nortear a elaboração de qualquer proposta referente à política municipal de resíduos sólidos e, mais especificamente, ao papel dos catadores no âmbito dessa política. Como se observa nas fichas das Ações 9 e 10, as propostas do PLAC se alinham com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Porto Alegre, o mesmo que está sendo frontalmente desrespeitado pelo processo excludente de elaboração da PPP.

Desta forma, Porto Alegre corre o sério risco de vivenciar novas tragédias climático-ambientais, ao mesmo tempo em que perpetua a injustiça contra trabalhadores que, sem reconhecimento e sem uma remuneração digna, são os grandes responsáveis pelo pouco que a cidade recicla e preserva.